

MASOFAVIY TA'LIM SHAROITIDA TALABALARDA MAS'ULIYAT KO'NIKALARINI TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI

Gulamov Jasur Baxodirovich

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti o'qituvchisi

Raxmonova Sevinch Baxodir qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11466426>

Annotatsiya: Mutaxassisning o'qishni tamomlagan paytga qadar shakllangan bilim, ko'nikma va malakalaridir. Lekin natijani qanday baholash mumkin? Natijalarni baholash uchun mezonlar kerak. Hozircha aniq mezonlar yo'q. Kasbiy malakali mutaxassis tayyorlashning pedagogik tizimi samaradorligi mezonlaridan biri mas'uliyat o'rganiladi.

Kalit so'zlar: mas'uliyat, shakllanish, masofaviy, talaba, ta'lim, o'quv.

Ta'lim mazmunini muhokama qilish chog'ida biz ikkita dolzarb masalaga to'xtaldik: mutaxassis shaxsini shakllantirishda mustaqil ta'lim va o'quv dasturlarining o'рни va ahamiyati. R.I.Kosolapov va V.S.Markovlar, biz mustaqillikni mas'uliyat murakkab mulkining yetakchi tarkibiy qismlaridan biri deb hisoblaymiz: "Mas'uliyat – faoliyatdagi mustaqillik". Demak, shaxsda mas'uliyatni shakllantirishning eng to'g'ri yo'li unga mustaqillik berishdir. Ta'limdagi mustaqillik ham talabaning bilish faolligining asosiy ko'rsatkichidir.

Mustaqillikning talabalarining ta'lim faoliyatidagi ahamiyati va zarurligi haqida nafaqat o'qituvchilar, psixologlar, balki faylasuflar ham yozgan. Demak, I.Kant 1765–1766 yillardagi falsafiy ma'ruzalarida talabalar uchun tayyor manbalarni emas, balki "mustaqil mulohaza yuritish va xulosa chiqarish usuli bilan o'zlashtirishlari foydaliroq" degan pozitsiyani ilgari surdilar. "Dunyo haqiqatlarini o'rgatishning o'ziga xos usuli xulosa chiqarish (so'roq qilish) usuli bo'lishi kerak", - deydi u o'z shogirdlariga. Bu bilan ularni fan va jamiyat uchun muhim bo'lgan shaxs fazilatlarini – mustaqil fikrlash va harakatga yo'naltirdi.

N.D.Nikandrov talabalarining mustaqil ishlariga quyidagicha ta'rif beradi: "Mustaqil ish – tafakkur va xarakterdagi mustaqillikka, ijodiy mehnat va yuqori mahsuldorlikka, kelajakdagi mehnat faoliyatida muayyan qarorlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olish qobiliyati va istagiga erishish yo'lidir".

Lekin amaldagi o'quv dasturlari talabalarining mustaqilligini rivojlantirishga, ularning mustaqil ishlashga bo'lgan ehtiyojiga va umuman olganda pedagogik maqsadni amalga oshirishga yordam beradimi? Zero, talabalik yoshi yetarli darajada rivojlangan va qoida tariqasida tabaqalashtirilgan kognitiv qiziqishlar bilan tavsiflanadi, bu G.I.Shukina ta'kidlaganidek, ta'lim faoliyati uchun eng qimmatli motiv hisoblanadi. Agar o'quv dasturi kognitiv qiziqishlarni qondirmasa, o'rganish, shu jumladan mustaqil ishlash uchun motivatsiya minimal bo'ladi. Ushbu dasturlar "yangi avlod texnologiyalarini yaratish, ishlab chiqarish va ulardan foydalanish, inqilobiy boshqaruv qarorlarini qabul qilish va amalga oshirish qobiliyatiga ega mutaxassislarining etishmasligini keltirib chiqaradi. Ular texnologik va iqtisodiy konservatizmning manbalaridan biri hisoblanadi".

"Talabalarining mustaqil ishlarini hayotga tatbiq etish" uchun talabalarda buni amalga oshirishga ongli ehtiyoj paydo bo'ladigan sharoitlarni yaratish kerak.

Xorijiy mamlakatlar oliy o'quv yurtlari tomonidan keng qo'llaniladigan tanlov fanlari tizimi ana shunday shartlardan biridir. Bunday tizim talabalarni mustaqil ishlarga katta e'tibor

berishga ob'yektiv ravishda majbur qiladi. Shunday qilib, Amerika Qo'shma Shtatlarida muhandislik o'quv dasturlariga ega 285 ta institutni nazorat qiluvchi muhandislik-texnika universitetlari Vasiylik kengashining talabiga ko'ra, muhandislik o'quv rejalarining aksariyati 40 dan 48 gacha, gumanitar va ijtimoiy fanlar bo'yicha 5 dan 10 gacha kurslarni o'z ichiga oladi 1100, 241. Berlin universiteti rektorining rejasida: "Faol o'quv muhitini yaratish maqsadida, shuningdek o'quv jarayonini yanada moslashuvchan qilish uchun barcha talabalarga tanlov va ixtiyoriy ravishda ko'p sonli ta'lim faoliyatini taklif qilish kerak". Mustaqil tanlov zaruratining o'zi talabani mustaqillikka ko'niktiradi. Tanlangan fanlar tizimi talabalarning individual qobiliyatlarini hisobga olish va ularning farqlangan qiziqishlarini qondirish imkonini beradi hamda shu ma'noda mustaqil ishlashga bo'lgan ehtiyojni rivojlantirishga yordam beradi.

Mustaqil ta'lim uchun vaqt fondini tashkil etish katta ahamiyatga ega. Misol uchun, AQSHda deyarli barcha universitetlar bu nisbatni saqlab qoladi: har bir soat ma'ruza yoki amaliy mashg'ulotlar uchun talabalarning ikki soatlik mustaqil ishi bo'ladi. Berlin universiteti rektorining xuddi shu rejasida shunday yozilgan: "... talabalarga haftasiga kamida 30 soat mustaqil ish berilishi shart".

Talabalarning bilim olishda mustaqilligini rag'batlantiruvchi eng samarali shart-sharoit bu uning mehnati natijalarini to'g'ri tashkil etilganligini o'lchashdir.

Oliy ta'limning hozirgi holati va uni yanada rivojlantirish istiqbollaridan kelib chiqib, yuqoridagi shartlarni amalga oshirish faqat yangi pedagogik texnologiyalar, masalan, modulli reyting asosida amalga oshirilishi mumkin. Ushbu texnologiya, bizning nuqtai nazarimizdan, talabalarda shaxsiy va kasbiy sifat sifatida mas'uliyatni shakllantirish uchun zarur bo'lgan talabga javob beradi: mustaqil ta'limning o'zaro ta'siri va bilimlarni baholashning reyting tizimi. Modul-reyting texnologiyasining, shuningdek, universitetning butun pedagogik tizimining harakatlantiruvchi kuchi o'qituvchi va talabaning o'zaro hamkorligidir, unda o'qituvchi nazorat funksiyasini bajaradi va talaba o'zini o'zi boshqarish funksiyasini bajaradi. O'qituvchi talaba shaxsini emas, balki uning faoliyatini boshqaradi. "Menejmentning maqsadi - shaxsning o'ziga xos fazilatlarini rivojlantirish", bu holda - javobgarlik. Shu bilan birga, "o'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqot yaxshi niyat, halollik va mas'uliyat tamoyillariga asoslanishi kerak. Shu bilan birga, o'qituvchidan uni shunday qura olish talab etiladiki, u albatta har bir talabani aqliy, axloqiy, estetik va hissiy jihatdan boyitadi", deb hisoblaydi A.A.Bodalev.

Talabalarda mas'uliyatni shakllantirishga ta'lim jarayonining ta'siri bu jarayonning mazmuni va tashkil etilishi, xususan, mustaqil ishni tashkil etish va nazorat tizimi bilan belgilanadi.

Mas'uliyatni shakllantirish uchun mustaqil ishni tashkil etish va bilimlarni nazorat qilish shartlari va metodikasi etarlicha o'rganilmagan. Psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish asosida mustaqil ishning o'zaro ta'sirini ta'minlovchi texnologiya va bilimlarni baholashning reyting tizimi talabalarda shaxsiy va kasbiy sifat sifatida mas'uliyatni shakllantirish samaradorligini oshiradi, degan faraziy taxmin qildik. Bunday texnologiya ta'limning modulli-reyting tizimidir.

Mas'uliyatni shakllantirish samaradorligini aniqlash mas'uliyatning kasbiy sifat sifatida namoyon bo'lish mezonlari va belgilarini va uning talabalar o'rtasida shakllanish darajalarini o'rganishni talab qiladi.

References:

1. Тализина Д.Н., Теоретические основы контроля в учебном процессе. М.: Знание–2083. 96 б.
2. Ошанин Д.А., О психологическом подходе к изучению деятельности человека-оператора // Психологические вопросы регуляции деятельности. М.: Изд-во МГУ, 1973 3-13 б
3. ziyo.uz

INNOVATIVE
ACADEMY